

BEN KERSON QALAMIGA MANSUB “ILOHIY QO’LLAR” (“GIFTED HANDS”) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNI INGLIZ TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR

Jabborova Dildora

Termiz davlat universiteti

**Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati
yo'nalishi talabasi O'zbekiston, Termiz
email: jabborovadildora854@gmail.com**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Ben Kerson tomonidan yozilgan “Ilohiy qo’llar” turkumidagi romanlar seriyasining tarkibidagi antroponimlarning ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjimasi va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan o‘quvchi uni anglashi uchun ta’sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan ismlar to‘qima bo‘lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o‘ylab topilgani, so‘ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o‘zbek tiliga o‘girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.

Kalit so‘zlar: antroponimlar, transliteratsiya, lingvo-perpektiv, ingliz-o‘zbek tarjima, leksikologiya, Ben Kerson.

LINGUA-PERSPECTIVE PROBLEMS OF TRANSLATING

ANTHROPONYMS FROM BEN CARSON'S "GIFTED HANDS" FROM ENGLISH INTO UZBEK

ABSTRACT

This article analyzes the English-Uzbek translation problems of anthroponyms in the "Gifted hands" series written by Ben Carson from the point of the linguistic factors that influence the reader's understanding of their essence. The names chosen as

objects in the article are fictive, the role and character of the personages in the work were created before the names of the characters, and then it was put into linguistic patterns. That is why; this article proposes templates that include etymological, semantical and phonetical analysis before the act of translation.

Keywords: antroponyms, transliteration, lingua-perspective, English-Uzbek translation, lexicology, Ben Carson.

ЛИНГВО-ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА АНТРОПОНИМЫ ИЗ "ЗОЛОТЫЕ РУКИ" БЕН КЕРСОН С АНГЛИЙСКОГО НА УЗБЕКСКИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются проблемы англо-узбекского перевода антропонимов.

В серии «Золотые руки», написанной Бен Керсон с точки зрения языковых факторов, влияющих на понимание читателем их сути. Имена, выбранные в качестве объектов в статье, являются вымышленными, роли и характеры персонажей в произведении создавались до имен персонажей, а затем вводились в языковые модели. Поэтому; в данной статье предлагаются шаблоны, включающие этимологический, семантический и фонетический анализ перед актом перевода.

Ключевые слова: антропонимы, транслитерация, лингвоперспектива, англо-узбекский перевод, лексиколог, Бен Керсон,.

KIRISH

Ben Karson, to'liq Benjamin Solomon Karson, Sr., (1951 yil 18 sentyabrda tug'ilgan, Detroyt, Michigan, AQSh), amerikalik siyosatchi va neyroxirurg, boshning orqa qismida (okspital) birlashtirilgan qo'shilgan egizaklarni birinchi muvaffaqiyatli ajratishni amalga oshirgan. kranioyag egizaklari). 1987 yilda bo'lib o'tgan operatsiya taxminan 22 soat davom etgan va 70 kishidan iborat jarrohlik guruhini jalb qilgan. Karson, shuningdek, og'ir epilepsiya bilan og'rigan odamlarda tutqanoqlarning oldini olish uchun miyaning yarmini olib tashlaydigan hemisferektomiya deb nomlanuvchi

usulni takomillashtiradi. Keyinchalik u siyosatda faol bo'ldi va AQSh Pres ma'muriyatida AQShning uy-joy va shaharsozlik bo'yicha kotibi (HUD; 2017–21) bo'lib ishladi. Donald Tramp.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA ISHLANISH METADOLOGIYASI

Maqola uchun tadqiqot davomida qiyosiy adabiyotlar, lingvistik atamalarning qarama-qarshi va tavsifli tarjima hamda badiiy tarjimaning stilistik tahlillari o'rganildi.

Natijalarga uch xil qarash bilan nazar tashlash mumkin. Birinchidan, nomlar tarjima qilinishi kerakmi yoki ayrim tarjimonlar ularni tarjima qilganmi, agar shunday bo'lsa, tarjima tiliga qanday tarjima qilinganini tekshirish. Ikkinchidan, obyektlarni tarjima qilish uchun ishlatiladigan strategiya va usullarni ko'rib chiqish va yechimni ko'rsatish. Uchinchidan, inglizcha-inglizcha taqqoslash va zidlash orqali ismlarning semantik yoki tavsifiy ma'nosini o'rganishdan iborat.

Antroponimlar etimologiyasi va orfografik transformatsiyaga uchraganligi hamda tarjimonning qarashlari orqali tahlil qilinadi.

NATIJALAR

Ushbu maqolada o'nga yaqin antroponimlar leksikologik, etimologik, morfologik va boshqa xususiyatlariga ko'ra tahlil qilindi. Tadqiqotlar onomastika ba'zi muammoli jihatlari, ismlarning o'simlik va ovqatlar nomi bilan aloqador jihatlari ham qisman o'rganildi va turli yechimlar taklif qilindi.

MUHOKAMA

Ben Karsonning "Ilohiy qo'llar" asarini ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishda tarjimada muqobil, ya'ni adekvat tarjima turidan foydalandi. Ya'ni asliyatga yaqin tarzda barcha elementlarni so'zma-soz tarjima qilishga harakat qilindi. Tarjimada transformatsiya usullaridan ko'p bora foydalanildi.

Leksikologik transformatsiyalar

Choking back the tears - men bu iborali birikmani "ko'z yoshlarimni artib" deb tarjima qildim
Burst into - ko'z yoshlarimni to'xtata olmay yig'ladim.

Gradually my sobs died away- sekin asta mening hayqiriqlarim to'xtadi

Absolutely not - unday bo'lishi mumkin emas I calm down- tinchlanib oldim
Held me close- meni qattiq bag'riga bosib turar edi, Lose interests- qiziqishlari
so'nmoq, Offhandedly – beixtiyor, Scoop me- bag'riga bosmoq, Betrayals with
woman- ayollar bilan hiyonat qiladigan, xotinboz, Dear Lord- mehribon Robbim, Get
back together- yana birga bo'lishsin, Facing the future without my father- dadamsiz
kelajakni tasavvur qila olmasdim, Froze with fear- qorquvdan qotib qolmoq, Huddled
in my room-xonada qamalib o'tirmoq, Split up- ajrashmoq, Yeah, guess so -albatta,
shunday, Reluctantly- hohishsiz, Blade – so'zi inglizchadan o'zbekchaga tarjima
qilganda tig' deyiladi ushbu tarjimamda badiiylikni oshirish maqsadida xanjar deb
tarjima qilindi, Varsity - so'zi tarjimasi universitetdir bu sozning muqobillari bor lekin
hozirda ishlatilnmaydi. Attacker - asl tarjimasi hujumchidir lekin asar tarjimasida bu
so'zni azoblanyaotgan inson deb tarjima qilindi. There was the hiss off broiling flesh -
ushbu gap ingliz tilidan o'zbek tiliga qaynayotgan go'shtning xirillashi eshitildi deb
tarjima qilinadi lekin tarjimada kommunikativlikni oshirish maqsadida va undan
oldingi gaplarga tayangan xolda shunchalar daxshatli issiqdan uning terisi suyak
suyagigacha jimirlab ketdi.

Sintaktik transformatsiyalar

The 17 hours of laborious, tedious, painstaking operating on such tiny patients had
progressed well, all things considered- hamma narsani hisobga olgan holda sabrli
kichkintoylar ustidan olib borilayotgan 17 soatli murakkab, toliqiradigan sinchkov
operatsiya muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ushbu gam qo'shma murakkab gap bo'lib,
tarjima jarayonida strukturasi o'zgargan ammo manoni saqlagan holda tarjima qildim
The exhausted primary neurosurgeon who had devised the plan for the operation was a
ghetto kid from the streets of Detroit- holdan toygan, operatsiya rejasini ishlab chiqqan
bosh nevrohirurg Detroid mahallasining getto bolasi edi. Ushbu gapda mazmun chiqarish
uchun strukturasi o'zgartirgan holda tarjima qildim
As the result of this announcement, quiet panic erupted through the room- bu e'londan
so'ng butun xonani chuqur vahima chulg'ab oldi. . It's more than just forgiving him,
Bennie- bu shunchaki kechirishdan ham ko'proq narsa, Benni. Of course nothing worked-

albatta hech nima ish bermadi . He was often away- u ko'pincha uzoq safarda bo'lar edi .
All that I am or ever hope to be, I owe to my mother- meb kim bo'lsam ham, men onamdan
qarzdorman .As she worked, she carefully observed everything around her- u ko'p
ishlagani uchun atrofidaki hamma narsani sinchkovlik bilan kuzatar edi

Transliteratsiya

Ben Carson- Ben Kerson, Candy Carson- Kendi Kerson , Bennie- Benni , Curtis-
Kertis , Sonya Carson- Sonya Kerson , Therese Binder- Tereza Binder , Mr William-
Janob Uilyam , Detroit- Detroid

XULOSA

Ushbu maqolada ingliz tilidan o'zbek tiliga gaplarning va so'zlarning,so'z
birikmalarining tarjimasidagi turli kichkina muammolarning bir nechtasi izohlari va
matndagi ma'nolarining muqobillashtirilgan va uslubiy bo'yoqqa asoslanganlari
berilishiga harakat qilindi. Har bir atoqli otlar ma'lum bir sabablarga ko'ra paydo bo'ladi.
Har bir nom o'z tarixi biografiya va geografiyasiga ega bo'ladi. Nomlar shaxslarni o'zaro
farqlash ehtiyojidan tashqari ijtimoiy-lisoniy vazifasiga ko'ra ism beruvchi ning muayyan
maqsadini ham ifoda etadi. Turli xalq nomlarini turli jihatlardan: lisoniy, etimologik,
fonetik, morfologik, va boshqa xususiyatlariga ko'ra tahlil qilish shuni ko'rsatadiki,
antroponimlar millatning, xalqning milliy urf-odat va an'alarini, dunyoqarashi,
madaniyatini o'zida aks ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kamoljnovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343.
2. "TARJIMASHUNOSLIK TERMINLARINING KO'PTILLI LUG'AT-MA'LUMOTNOMASI" (o'zbek, olmon, ingliz, rus tillari) Zohidjon Sodiqov, Dilrabo Abdurahmonova. Namangan 2013

3. "The 3 Mistakes of My life" Chetan Bhagat 2008.
4. <https://uz.m.wikipedia.org>.
5. <https://doi.org/>
6. <https://dictionary.cambridge.org>
7. <https://onestopblogg.com/>
8. Solijonov J.K. Garri Potter va Afsungarlar toshi. – Termiz: Surxon-Nashr.
9. O'Zme. Birinchi jild. Toshkent,2000-yil.